

Juegos didácticos inclusivos para niños con discapacidad auditiva

Inclusive didactic games for children with hearing disabilities

¹ Juana Coka Echeverría

Universidad Estatal de Milagro

✉ jcokae@unemi.edu.ec

ORCID 0000-0002-0917-8230

² Irlanda Maridueña Macancela

Universidad Estatal de Milagro

✉ jmariduenam@unemi.edu.ec

ORCID 0000-0003-2530-3254

Recepción: 21 de septiembre de 2020 / 19 de diciembre de 2020 / Publicación: 1 de enero de 2021

Resumen

Los estudiantes con discapacidad auditiva presentan problemas en el proceso de inter-aprendizaje, debido al buen funcionamiento del sistema auditivo. El objetivo del presente trabajo investigativo es evidenciar la importancia de la aplicación de juegos didácticos en el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes con discapacidad auditiva, de la Unidad Educativa América del Sur, con el objetivo de establecer estrategias metodológicas para atender a los estudiantes con discapacidad auditiva y analizar la situación actual. Esta investigación se ocupa de la aplicación de juegos didácticos inclusivos para fortalecer la discriminación auditiva en el proceso de inter-aprendizaje. Se considera toda la población como muestra, esto es, cinco estudiantes con discapacidad auditiva y se levanta la información con un cuestionario de preguntas y se realiza el análisis descriptivo de los resultados. Entre las conclusiones se rescata la necesidad de incorporar en el proceso educativo, estrategias activas con juegos didácticos inclusivos para desarrollar las percepciones sensitivas del estudiante y estimular de forma motivadora el aprendizaje, requieren de herramientas, instrumentos, procedimientos y mecanismos que favorezcan al rendimiento cognitivo, procedimental y actitudinal de los estudiantes.

Palabras clave: Juegos didácticos inclusivos; discapacidad auditiva; discriminación; inter-aprendizaje; estrategias metodológicas.

Abstract

Students with hearing weakening have problems in the inter-learning process, due to the proper functioning of the auditory system. The objective of this research is to highlight the importance of the application of educational games in the teaching-learning process of students with hearing impairment, of the Educational Unit of South America, with the objective of establishing methodological strategies to assist students with hearing impairment and analyse the current situation. This research deals with the application of inclusive educational games to strengthen auditory discrimination in the inter-learning process. The entire population is considered as a sample, that is, five students with hearing impairment and the information is collected with a questionnaire and the descriptive analysis of the results is performed. Among the conclusions, the need to incorporate into the educational process, active strategies with

inclusive educational games to develop the student's sensitive perceptions and stimulate learning hastily, require tools, instruments, procedures and mechanisms that favour cognitive performance, procedural and attitudinal of the students.

Keywords: inclusive didactic games; hearing disability; discrimination; inter-learning; methodological strategies.

Introducción

A nivel educativo, los juegos didácticos inclusivos permiten mejorar el aprendizaje y desarrollar habilidades en los niños con discapacidad auditiva. La importancia de esta investigación está basada en la implementación de estrategias para estudiantes con aquella discapacidad con el fin de potenciar el aprovechamiento de sus falencias auditivas.

El objetivo de esta investigación tiene la finalidad de activar el rendimiento académico del niño a través de juegos didácticos inclusivos que permitan la participación individual, parcial o grupal de los estudiantes en el salón de clase, permitiendo con ello, el estilo de aprendizaje en la adquisición de conocimientos, erradicando obstáculos no solo en el ámbito educacional sino también en el nivel social y la adaptación o exclusión que puedan llegar a sufrir. (Ruiz, 2015)

Las autoridades plantean diversos sistemas para poder facilitar la estadía educativa de los niños, adolescentes o adultos que padezcan de esta inhabilidad para con eso lograr una igualdad y equidad entre todos, indagando diversos métodos para lograr un aprendizaje óptimo, también se busca capacitar a docentes, padres de familia y compañeros para que sepan cómo manejar, trabajar o ayudar a quien lo necesite, con el único fin de informar o educar la manera en que este grupo de atención prioritaria aprender y así, erradicar la discriminación, apuntando con ello a la verdadera educación inclusiva. Este aporte investigativo es una herramienta que facilitará tanto al estudiante con discapacidad y su entorno, a tener una mejor comunicación y equilibrio de su autoestima, sus resultados fueron socializados a estudiantes y padres de familia de la Unidad Educativa “América del Sur”, así como también, dentro y fuera de la institución, con la finalidad de compartir esta experiencia y resultado con la comunidad en general.

Metodología

El enfoque metodológico de esta investigación será cualitativo, de esta manera se adapta a los diferentes contextos y circunstancias que produce el problema investigativo. “El método de investigación cualitativa se enfoca en comprender los fenómenos, realizando un análisis de estudio desde la perspectiva de los participantes en un ambiente natural y en relación con su contexto. De esta manera, se basa en la observación para luego analizar la interpretación de significados”. (Hernández & Fernández, 2014)

Esta investigación tiene como objetivo determinar la importancia de la aplicación de los juegos didácticos como metodología para facilitar la comunicación con los estudiantes con discapacidad auditiva en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Unidad Educativa América del Sur, ubicada en la Lotización Los Rosales, Mz. 15-17 en el cantón Durán.

Se utilizó el tipo de investigación descriptiva puesto que se describieron y analizaron las necesidades educativas especiales de este grupo de atención prioritaria. Conjuntamente, se realizó una investigación de campo para recolectar directamente la información necesaria para

el análisis del problema y se recolectó información de libros, tesis y revistas científicas. Además, este trabajo aplicó un enfoque experimental, comprobando que los juegos didácticos inciden positivamente en el proceso de enseñanza aprendizaje de niños con discapacidad auditiva.

De tal manera, que con la aplicación del método de la observación se identificaron los problemas que presentan los niños con discapacidad auditiva, verificando la necesidad de herramientas básicas para que el proceso de enseñanza aprendizaje tenga una correcta aplicación. Se utilizó encuestas, cuyo resultados brindaron la información necesaria para el desarrollo de este trabajo investigativo.

Desarrollo

Juegos didácticos inclusivos en niños con discapacidad auditiva

Los juegos didácticos no solo aportan al mejoramiento intelectual de las personas con discapacidad sino de todos los involucrados, ya que en reiteradas ocasiones las familias se han vuelto involucradas de manera activa en su desarrollo pero no de manera esencial, considerando al familiar que lo padece (Cobos, Ladera, Perea y García, 2016) como una persona anormal, es imprescindible comprender que lo que realmente importa es el mejoramiento de su desarrollo tanto intelectual como físico.

Adicional a lo anterior, los múltiples juegos de niños con discapacidad en algunas situaciones ameritan adaptaciones, pues no se pretende otorgar roles pasivos, sino el de adaptar estrictamente lo necesario. “Se debe considerar que no es un problema terrible contraer esta discapacidad, sino más bien buscar lo necesario para brindar una educación inclusiva utilizando los juegos didácticos como un medio estratégico para estimular su desarrollo”. (Álvarez; Camiña, Cano, y Cuervas, 2013)

Tipos de juegos didácticos inclusivos en niños con discapacidad auditiva

Los tipos de juegos didácticos inclusivos para niños con discapacidad auditiva son aquellos juegos que permiten estimular de manera positiva su desarrollo educativo y social, “los juegos didácticos son muy importantes para los niños con discapacidad auditiva, cuanto más los que se han diseñado exclusivamente para ellos ya que aportan con ventajas adicionales a los juegos comunes”. (Ruiz, 2015)

El propósito de los juegos didácticos es vincular tanto a las familias como a la sociedad, ya que los niños con discapacidad auditiva muchas veces son excluidos a nivel educativo y social, debido a la ignorancia de cómo tratar esta discapacidad, lo cual no debe ser motivo de separación sino más bien de unión fomentando la inclusión y la aceptación. (Arnedo, 2016)

El juego es un recurso educativo “que facilita el aprendizaje y la comunicación, estas propuestas pedagógicas avalan la práctica diaria debido a la importancia que representa en el desarrollo del niño, puesto que benefician al mejoramiento cognitivo, afectivo, social, comunicativo y psicomotor. El juego debe ser incorporado en la Educación Formal y No Formal”. (Alejandro y Ligarda, 2015)

Dentro de los juegos didácticos que estimulan de manera esencial el desarrollo cognitivo se destacan los juegos sensomotores, juegos táctiles y juegos visuales. Los juegos didácticos sensomotores son importantes dentro de los diversos que existen, gracias a sus múltiples beneficios y también considerado como estratégicos para el proceso de aprendizaje de los niños con problemas auditivos, ya que permiten captar la atención de los niños de manera que se

enfocuen en sus múltiples capacidades para así perder de vista a su incapacidad. (Lara, 2018).

Los juegos sensomotores también conocidos como juegos de simple ejercitación tienen el propósito de ocasionar placer al ejecutarlo, tal como observar un objeto solamente por el placer de hacerlo, ejemplo: contemplar un polo, solo siente placer o curiosidad al mirarlo, maniobrando para considerar la sensación de mirarlo. (Melo y Hernández, 2014). Existen varios juegos que se pueden aplicar en estos casos, tales como: subir a un columpio, realizar pasos fuertes para distinguir el equilibrio del piso, hacer puños sobre objetos, entre otros. (Villegas y Oralia, 2020)

De igual manera, los juegos didácticos táctiles permiten el desarrollo de habilidades y capacidades de los educandos. Entre ellos se encuentran: los jeroglíficos elaborados en madera, que permite reconocer imágenes con figuras geométricas, animales y frutas para el desarrollo de la motricidad fina, ya que los niños carecen de ella. Por otra parte, también se pueden utilizar actividades como abrir y cerrar cremalleras, reconocer el estilo de vestir, entre otras. (Montero, 2017).

Entre los juegos didácticos táctiles se encuentran los juegos de encaje, (Fréré, y Saltos, 2013) consideran que son aquellos cuya función es encajar unas piezas dentro de otras, que usualmente se presentan perforadas con la misma figura, también existen algunos que cumplen doble función y se utilizan como rompecabezas. Estos pueden fabricarse con materiales de reciclaje, tales como cajas, cartones, cartones de huevos, rollos de papel, tapas de gaseosas, discos compactos. Igualmente existen otros llamados juegos de ensarte los cuales consisten en introducir en una cuerda varios elementos que tengan perforaciones, como botones, pastas, cuentas. La implementación de juegos de encaje desarrolla habilidades complejas. (Carranza, 2018)

En conclusión, los juegos didácticos táctiles permiten que los niños desarrollen sus capacidades de enseñanza-aprendizaje por medio de los mismos, incentivando el aprendizaje y la menea de desarrollar la motricidad de los niños que padecen discapacidad auditiva. (Beltramone & Rivarola, 2015)

La sordera o deficiencia auditiva

La sordera es la pérdida de la capacidad de oír, bien sea total o parcial. La mayoría de las personas con pérdida moderada a grave, generalmente presentan dificultad en la realización total de actividades propias de las personas, puesto que dificulta percibir los sonidos del ambiente dependiendo del grado de pérdida auditiva y los sonidos del lenguaje. (Andalucía, 2012)

Para las personas sordas, la lengua natural es visual gestual, con lo cual se comunica, así como la lengua en señas. Indudablemente, la pérdida severa de la audición en la vida diaria conducirá a efectos poco satisfactorios en el desarrollo cognitivo, psicológico, social y en la adquisición de lenguaje oral. (Hornas, 2016)

Según (Álvarez, 2010), la sordera se la puede considerar como la pérdida auditiva de los oídos, de tal manera, que las personas que tienen este tipo de discapacidad pueden distinguirse como sordas con deficiencia total e hipoacusias, es decir, deficiencia parcial, la cual puede mejorar con la ayuda de audífonos electrónicos.

Comúnmente, el término deficiencia auditiva se usa para mencionar el desgaste de las funciones auditivas. La discapacidad auditiva está relacionada con la deficiencia que impone este tipo de discapacidad para la realización de algún tipo de actividad normal. (Mella, Díaz, Muñoz, Orrego, Rivera, 2013). Por lo tanto, esta deficiencia auditiva afecta a las habilidades comunicativas en la vida diaria.

Esta pérdida auditiva impide el normal desarrollo del lenguaje, por lo cual, resulta muy elocuente que las personas que tienen esta dificultad será difícil adquirir conocimientos y comprender los entornos a su alrededor. La sordera o déficit auditivo altera no solo el órgano de la audición sino la vía auditiva. Existen varios tipos de grados de pérdida auditiva, entre ellos:

La pérdida auditiva leve o conocida también como un déficit auditivo, dentro de los grados de pérdida auditiva considerado como el primer problema detectado con diferentes anomalías que permiten que los niños escuchen pero de manera distorsionada. (Cardona, Gomar, Palmés, y Sadurni, 2010). Este problema generalmente se detecta a detectar cuando la persona se ubica en lugares públicos siendo difícil mantener una conversación. Debido a ser la primera etapa de la sordera, muchas veces no se considera este déficit lo cual es un error puesto que las etapas de pérdida auditiva se van incrementando.

Según Collado (2014), la pérdida auditiva moderada, se caracteriza por la visión de numerosos problemas o limitaciones que obtienen las personas como un lenguaje empobrecido, con problemas que obtiene en la coyuntura que puede ser inducida por un sonido oral con una voz descomunal y muy grande, como también variaciones en la sintaxis, esta discapacidad moderada puede producir o provocar graves consecuencias como un aislamiento social como también una discriminación, o una pobreza en el vocabulario, o un retraso en el aprendizaje y en la lectura y escritura del niño con discapacidad.

Independientemente, se pueden presentar otras enfermedades en los niños, tales como: variaciones fonéticas de mayor jerarquía o dificultades en seguir una conversación rápida. (Rodríguez, 2015). La disminución de sus capacidades en el sujeto puede limitar en parte sus actividades cotidianas y su rendimiento, causando discrepancias de la discapacidad auditiva moderada, aislamiento social y dificultad para comunicarse o comprensión del lenguaje oral. (Censos, 2019)

Características de pérdidas auditivas

La pérdida de la audición, comúnmente llamada sordera, suele suceder cuando alguno de los miembros del sistema auditivo no funciona correctamente. Entre los tipos de pérdida auditiva se identifican:

Pérdida auditiva conductiva, la cual genera disminución de sonido desde el oído externo y el medio hasta el oído interno en el cual se verá bloqueada o reducida. Esto quiere decir que los sonidos que los rodean en su entorno no viajan con eficiencia al oído externo y medio. Lo cual es muy importante fijarse en la audición si se produce de forma repentina o si la audición va disminuyendo de forma progresiva en poco tiempo, para entonces es admisible acudir lo más pronto posible al médico para realizar el respectivo examen auditivo. Sin embargo, este tipo de discapacidad pueden ser temporales, es decir, pueden ser curados si lo tratamos con un régimen médico adecuado. Según (Informática, 2016). También existe casos con problemas de larga duración como por ejemplo malformación del oído externo o puede ser interno, tumores, traumatismo craneal repentino que afecta a los huesos de la oreja, que requiere de una cirugía más compleja para restablecer la audición.

Pérdida auditiva neurosensorial, relaciona cuando una persona no puede oír, se dice que padece una discapacidad auditiva esta se debe también al grado de pérdida como puede ser leve, moderada, grave o profunda, depende del daño que tenga el oído y la causa que lo haya originado.

“Es la pérdida de audición que se produce cuando hay una alteración en el funcionamiento del oído interno o en el nervio auditivo” (Hurtado, 2014, p. 23). La pérdida auditiva neurosensorial, puede ser gradual, esto se da cuando el oído interno y los conductos de los nervios auditivos presentan alteraciones; muchas de las personas no se dan cuenta de que la padecen y puede ocasionarse por diversos factores como los ruidos demasiado fuertes, la avanzada edad del paciente o ciertas enfermedades que deterioran al oído.

Entre las causas congénitas estas pueden ser hereditarias o no hereditarias; se puede determinarse que desde el nacimiento pueden presentar diversas complicaciones que pueden ser: los niños que presentan bajo peso al nacer, enfermedades como la rubeola que se dieron durante el embarazo, él bebe presentó asfixia o hubo un parto complicado, entre estas y muchas causas congénitas, se debe al origen de esta discapacidad.

La pérdida de audición conllevan a la diversidad de enfermedades del oído, entre las que se encuentran: la otitis media, la misma que es perjudicial en el desarrollo académico de los estudiantes, ya que requieren de asistencia educativa. Por lo tanto, los establecimientos educativos deben contar con personal capacitado para ayudar a que los educandos tengan acceso a unos ajustes pedagógicos adecuados acorde con las necesidades educativas especiales que aporten a la educación inclusiva. (Salud, s.f.)

En las últimas décadas se han comprobado muchos avances en tema de discapacidad gracias a los avances de la tecnología y los estudios se han podido mejorar la calidad de vida de personas que padecen cualquier tipo de discapacidad.

De igual manera, la pérdida auditiva mixta, que une la conductiva con la neurosensorial, esto significa que presenta un daño en el oído externo e interno. En el externo no deja conducir el sonido de una forma correcta hacia el interno, así como el interno no puede llegar a procesar el ruido para conducirlo al cerebro. El daño del oído interno suele ser permanente (esto es parte neurosensorial), y el daño del oído externo no en todos los sucesos es duradero (esto es parte de la conductiva). (C.V., 2017)

Entre las causas frecuentes que originan esta pérdida auditiva suelen ser: factores genéticos,

infecciones en el oído, enfermedad, tumores, envejecimiento.

En la actualidad, existen tratamientos para mejorar esta enfermedad, tales como: audífonos retroauriculares, que mejoran la pérdida neurosensorial severa o intensa, intervención quirúrgica, en casos de tumores, así como, implantes cocleares, que aportan a la disminución acústica neurosensorial. (Salud, s.f.) La pérdida auditiva se puede clasificar según el grado en el que se encuentra afectada la recepción del sonido además de la ubicación de la lesión que la esté ocasionando todo esto se mide en una unidad que lleva por nombre decibel. (García, Torres, Torres, & Alfonso, 2017)

De acuerdo al examen de audiometría, los grados de hipoacusia pueden ser: 21 a 40 decibeles: leve; de 41 a 60 decibeles: moderada; de 61 a 80 decibeles: severa y más de 81 decibeles: hipoacusia profunda. (Rendón, 2016)

Según (Gavilánez, 2015), los grados de pérdida auditivas de acuerdo a su severidad se clasifica en: Pérdida auditiva profunda, es causada por el desgaste neurosensorial mixto y combinación de difusión de oído medio e intermedio. Las personas con pérdida auditiva severa son totalmente sordas, no identifican sonido alguno, por lo tanto, presentan dificultades para el proceso natural del lenguaje oral. (Clinic, 2019)

Resultados

Seguidamente se evidencia el desarrollo de los resultados producto de las preguntas enfocadas en la encuesta realizada a los involucrados, donde se manifiesta en criterios de alto, medio y bajo, presentadas en tablas y gráficos en formato de Excel, con escala de línea de tendencia en cada una de ellas.

Tabla 1

Juegos didácticos para desarrollar habilidades

Alternativa	Cantidad	Porcentaje
Alto	4	80%
Medio	1	20%
Bajo	0	0%
Total	5	100%

Fuente: Resultado de encuestas

Figura 1 Juegos didácticos para desarrollar habilidades

El 80% de los involucrados indicaron la existencia de un nivel alto en cuanto a la implementación de juegos didácticos puesto que ello permitirá desarrollar habilidades, y el 20% indicó estar de acuerdo, considerando un nivel medio. Este resultado permite identificar que, efectivamente los juegos didácticos son herramientas útiles que ayudan a mejorar el estado de los estudiantes con discapacidad auditiva.

Tabla 2

Juegos didácticos para el desarrollo educativo en niños con discapacidad auditiva

Alternativa	Cantidad	Porcentaje
Alto	4	80%
Medio	1	20%
Bajo	0	0%
Total	5	100%

Fuente: Resultado de encuestas

Figura 2 Juegos didácticos para el desarrollo educativo en niños con discapacidad auditiva

En esta pregunta, el 80% de los involucrados consideraron un nivel alto en cuanto a considerar de suma importancia los juegos didácticos para el desarrollo educativo en niños con discapacidad auditiva, puesto que así como es importante el uso de juegos sensomotores, así

también, se requiere de otras herramientas que ayuden a fortalecer el proceso educativo de los niños con discapacidad auditiva.

Tabla 3

Necesidad de juegos didácticos inclusivos

Alternativa	Cantidad	Porcentaje
Alto	5	100%
Medio	0	0%
Bajo	0	0%
Total	5	100%

Fuente: Resultado de encuestas

Figura 3 Necesidad de juegos didácticos inclusivos

En esta pregunta, el 100% de los encuestados mencionaron que requieren de la incorporación de juegos didácticos inclusivos en el aula de clase, debido que ellos aportarían significativamente en el desarrollo de las habilidades y conocimientos, es decir, la falta de estos recursos están desfavoreciendo a los resultados de aprendizaje, debiendo ser incorporados en la malla curricular de todos los niveles de estudio. Este resultado permite identificar que el docente no cuenta con conocimientos y habilidades para la elaboración de este tipo de recursos que ayuden a los estudiantes con discapacidad auditiva.

Tabla 4

Discriminación por discapacidad auditiva

Alternativa	Cantidad	Porcentaje
Alto	4	80%
Medio	1	20%

Bajo	0	0%
Total	5	100%

Fuente: Resultado de encuestas

Figura 4 Discriminación por discapacidad auditiva

En esta pregunta en relación con el grado de discriminación a causa de la discapacidad auditiva, el 80% de los encuestados respondieron que su incidencia es alta y el 20% se mantuvo con el nivel medio, es decir, todos los involucrados están conscientes de que esta enfermedad afecta en la vida cotidiana, afectando con ello al desarrollo personal, profesional, educativo, social y afectivo.

Tabla 5

Discapacidad en ambos oídos

Alternativa	Cantidad	Porcentaje
Alto	0	0%
Medio	4	80%
Bajo	1	20%
Total	5	100%

Fuente: Resultado de encuestas

Figura 5 Discapacidad en ambos oídos

En esta pregunta respecto a si la discapacidad audita, el 80% de los encuestados respondió que en ambos oídos, mientras el 20% manifestó que su discapacidad auditiva es nivel bajo. Esto permite identificar que, no existe nivel alto de discapacidad auditiva en ambos oídos, por lo tanto, se debe trabajar incorporando juegos didácticos inclusivos que permitan brindar la ayuda pertinente a fin de atender a este grupo de atención prioritaria.

Tabla 6

Dispositivo auditivo para mejorar calidad de vida

Alternativa	Cantidad	Porcentaje
Alto	4	80%
Medio	1	20%
Bajo	0	0%
Total	5	100%

Fuente: Resultado de encuestas

Figura 6 Dispositivo auditivo para mejorar calidad de vida

De un total de las 5 personas encuestadas, el 80% indicó que le gustaría adquirir un dispositivo auditivo para mejorar su calidad de vida, y el 20% manifestó estar conforme con su situación. Por lo tanto, se evidencia la necesidad de contar con un tratamiento médico continuo, a fin de lograr la utilización de un dispositivo que aporte significativamente en el estado de salud de este grupo de atención prioritaria.

Este requerimiento debe ser gestionado por los padres de familia a los centros de salud, toda vez que detectaron la discapacidad auditiva de los niños a tiempo, permitiéndoles la búsqueda de alternativas médicas posibles para su salud. De tal manera, que los encuestados están conscientes que al no tener la ayuda metodológica mediante el uso de juegos didácticos inclusivos, no desarrollarán sus habilidades y destrezas necesarias en el proceso de formación educativa, por lo tanto, deben contar con tratamiento médico para erradicar su problema auditivo.

Referencias bibliográficas:

- Alejandro, I. & Ligarda, P. (2015). *Estrategias metodológicas para mejorar la lectoescritura en niñas y niños del primer grado A, de la institución educativa "Ramón Castilla"*. Recuperado de <https://tinyurl.com/y3r5xehe>
- Alvarado, R. (2017). El desarrollo auditivo en la primera infancia: Compendio de evidencias científicas relevantes para el profesorado. *Revista electrónica Educare*, 7, 34-45-
- Álvarez, J. (2010). Intervención educativas en alumnos con discapacidad auditiva. *Temas para la Educación*, 5, 1-8.
- Álvarez, M; Camiña, E; Cano, E; Cuervas, M. (2013). *Juegos inclusivos para todos y todas*. Recuperado de <https://tinyurl.com/y3q6kk9s>
- Andalucía, F. d. (2012). Deficiencia Auditiva. *Temas para la Educación*, 7, 1-8.
- Arnedo, M. (2016). *El juego tradicional como herramienta de inclusión en el ámbito educativo*. Recuperado de https://biblioteca.unirioja.es/tfe_e/TFE001668.pdf
- Beltramone, D., y Rivarola, M. (2015). Interfaces táctiles aplicadas en el proceso de aprendizaje en la educación especial. *Virtualidad, Educación y Ciencia*, 5, 40-52.
- C.V., A. F. (2017). *Libro blanco sobre discapacidad auditiva. Ámbitos de actuación, recursos, ayudas y protocolos*. Valencia: Federación de Asociaciones por la integración del sordo en la comunidad Valenciana.
- Cardona, C; Gomar, C; Palmés, C. y Sadurni, N. (2010). *Alumnado con pérdida auditiva*. Barcelona: Editorial GRAÓ.
- Carranza, A. &. (2018). *Aplicación de estrategias didácticas basadas en los juegos recreativos para el desarrollo psicomotor de estudiantes en educación inicial*. Recuperado de <https://tinyurl.com/yyf942ls>
- Cobos, M; Ladera, V; Perea, M y García, R. (2016). Percepción táctil, visual y auditiva en niños víctimas de maltrato intrafamiliar. *Revista de Ciencias Sociales y Humanas Universitas*, 5, 169-190. doi:<http://dx.doi.org/10.17163/uni.n25.2016.05>
- Collado, V. (2014). *Acompañamiento de personas con discapacidad en actividades programadas*. Málaga: IC Editorial.
- Freré, F. & Saltos, M. (2013). Materiales Didácticos Estrategia Lúdica en el Aprendizaje. *Revista Ciencia UNEMI*, 12, 25-34.
- García, M., Torres, M., Torres, A., & Alfonso, E. &. (2017). Audiometría de altas frecuencias: utilidad en el diagnóstico audiológico de la hipoacusia inducida por ruidos. *Revista Archivo Médico de Camagüey*, 8, 76-89.
- Gavilánez, A. (2015). *La percepción auditiva en el desarrollo del lenguaje en niños hipoacúsicos de 1 a 3 años*. Recuperado de <https://tinyurl.com/y2thz8zk>
- Hernández, R., & Fernández, C.. (2014). *Metodología de la Investigación*. México: Mc Graw Hill Education.
- Hornas, M. (2016). *Guía de estrategias y orientaciones para el profesorado con alumnado con discapacidad auditiva en clase*. Recuperado de <https://tinyurl.com/yxamekth>

- Hurtado, L. &. (2014). Inclusión educativa de las personas con discapacidad en Colombia. *Revista CES Movimiento y Salud*, 2, 45-55.
- Lara, M. (15 de 5 de 2018). Propuesta educativa para el alumnado con discapacidad auditiva en Educación Infantil. Recuperado de <http://tauja.ujaen.es/handle/10953.1/8157>
- Mella, S; Díaz, N; Muñoz, S; Orrego, M; Rivera, Carolina. (2013). Percepción de facilitadores, barreras y necesidades de apoyo de estudiantes con discapacidad en la Universidad de Chile. *Revista Latinoamericana de Educación Inclusiva*, 5, 63-80.
- Melo, M. & Hernández, R. (2014). El juego y sus posibilidades en la enseñanza de las ciencias naturales. *Innovación Educativa*, 12, 41-64.
- Montero, B. (2017). Aplicación de juegos didácticos como metodología de enseñanza: Una Revisión de la Literatura. *Pensamiento Matemático*, 33, 75-92.
- Rendón, M. &. (2016). *Relación entre la hipoacusia y el bajo rendimiento escolar en alumnos de primero a sexto básico en escuelas de Guayaquil durante el periodo lectivo 2016-2017*. Recuperado de <https://tinyurl.com/y623acb4>
- Rodríguez, L. (2015). La deficiencia auditiva, identificación de las necesidades educativas especiales. *Revista Internacional de Apoyo a la Inclusión, Logopedia, Sociedad y Multiculturalidad*, 13, 95-109.
- Ruedas, M., & Ríos, M. &. (2009). Epistemología de la investigación cualitativa. *Educere*, 87, 627-635.
- Ruiz, N. (2015). El niño sordo en el aula ordinaria. *Revista Internacional de Apoyo a la Inclusión, Logopedia, Sociedad y Multiculturalidad*, 8, 19-32.
- Salud, O. M. (s.f.). Organización Mundial de la Salud. Recuperado de <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/deafness-and-hearing-loss>
- Villegas, L. y Oralia, F. (2020). *Aplicación de Estrategias Didácticas basadas en los juegos recreativos para el desarrollo psicomotor de estudiantes de Educación Inicial*. Recuperado de <https://tinyurl.com/yf942ls>

Autor

Contribución

¹ Juana Coka Echeverría

² Irlanda Maridueña Macancela

¹ Concepción y diseño, redacción del artículo

² Revisión del documento, análisis e interpretación.

Citación/como citar este artículo: Coka, J., y Maridueña, I. (2021). Juegos didácticos inclusivos para niños con discapacidad auditiva. *ReHuSo*, 6(1), 111-123. DOI: 10.5281/zenodo.5513116